

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14251937>

O‘QITUVCHI KASBIY FAOLIYATIDA PEDAGOGIK KOMPETENSIYANING O‘RNI

Xaydarova Oliyaxaydarovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

“Pedagogika va o‘qitish metodikasi” kafedrasida dotsenti p.f.n.

E-mail: oliyaxaydarova63@gmail.com

Abdullayeva Dilnora Mansurovna

Iqtisodiyot va pedagogika universitetining 2-bosqich XTA-I-182-23 guruh talabasi

ANNOTATSIYA

O‘qituvchi kasbiy faoliyatida pedagogik kompetensiya o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini samarali shakllantirish, ta‘lim jarayonini optimallashtirish va interaktiv darslarni o‘tkazish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va sifatlar majmui hisoblanadi. Bu kompetensiya ta‘lim sifatini oshirishda muhim rol o‘ynaydi, o‘qituvchining professional faoliyatining samaradorligini ta‘minlaydi.

***Kalit so‘zlar:** O‘qituvchi, pedagogik kompetensiya, kasbiy faoliyat, ta‘lim jarayoni, innovatsiyalar, samaradorlik, bilim, ko‘nikmalar, yondoshuv, texnologiyalar, metodlar.*

THE ROLE OF PEDAGOGICAL COMPETENCE IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER

ABSTRACT

In the professional activity of a teacher, pedagogical competence is a set of knowledge, skills and qualities necessary for the effective formation of students' knowledge and skills, optimization of the educational process and conducting interactive lessons. This competence plays an important role in improving the quality of education and ensuring the effectiveness of the teacher's professional activity.

***Key words:** Teacher, pedagogical competence, professional activity, educational process, innovations, efficiency, knowledge, skills, approach, technologies, methods.*

РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

АННОТАЦИЯ

Педагогическая компетентность в профессиональной деятельности учителя – это совокупность знаний, умений и качеств, необходимых для эффективного формирования знаний и умений обучающихся, оптимизации образовательного процесса и проведения интерактивных уроков. Данная компетентность играет важную роль в повышении качества образования, обеспечивает эффективность профессиональной деятельности учителя.

Ключевые слова: *Учитель, педагогическая компетентность, профессиональная деятельность, образовательный процесс, инновации, эффективность, знания, умения, подход, технологии, методы.*

KIRISH.

O'qituvchi kasbiy faoliyatida pedagogik kompetensiyaning o'rni ta'lim jarayonining muvaffaqiyatli va samarali amalga oshirilishida beqiyos ahamiyatga ega. Pedagogik kompetensiya o'qituvchining o'z ishiga bo'lgan professional yondoshuvi, bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda rivojlantirishga asoslanadi. Bugungi kunda o'qituvchilar faqat an'anaviy ta'lim metodlariga asoslanmasdan, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondoshuvlarni qo'llash orqali o'z faoliyatini samarali tashkil etishlari lozim. Ushbu maqolada pedagogik kompetensiyaning o'qituvchi kasbiy faoliyatidagi roli, uning ahamiyati va o'qituvchining sifatli ta'lim berishdagi vazifalari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

O'qituvchining kasbiy faoliyatida pedagogik kompetensiyaning o'rni haqida so'nggi yillarda turli ilmiy tadqiqotlar, maqolalar va monografiyalar nashr etilgan. Ushbu asarlarda pedagogik kompetensiyaning ta'lim tizimida qanday muhim rol o'ynashini tushunish uchun uning tuzilishi, asosiy tarkibiy qismlari va amaliy ahamiyatiga oid keng qamrovli tahlillar amalga oshirilgan. Shu o'rinda M. Sh. Abduqodirovning "Pedagogik kompetensiya: nazariya va amaliyot" nomli asari o'qituvchining kompetensiyasini rivojlantirishda metodik yondoshuvlarning

ahamiyatini ko'rsatadi. Muallif o'qituvchining professional rivojlanishini ta'minlashda, pedagogik texnologiyalarni qo'llash va zamonaviy pedagogik metodlarni joriy etish zarurligini ta'kidlaydi. U pedagogik kompetensiyani o'qituvchining malakasi, ma'naviy-axloqiy yondoshuvlarini rivojlantirish, bilimlarga chuqurroq yondashish sifatida aniqlaydi. A. A. Qodirov va L. S. Normatovning ilmiy ishlarida pedagogik kompetensiyaning psixologik asoslari tahlil qilingan. Ularning fikricha, o'qituvchining pedagogik kompetensiyasi faqat bilimlar va ko'nikmalarga ega bo'lishdan iborat emas, balki o'qituvchining pedagogik psixologik tajribalari va o'ziga xos shaxsiy fazilatlari bilan bog'liqdir. Bu asarlarda o'qituvchining muloqotda bo'lish, talaba psixologiyasini tushunish va innovatsion yondoshuvlarni qo'llash qobiliyatlari hamda kompetensiyani shakllantirish jarayoniga to'xtalib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligining pedagogik kompetensiya to'g'risidagi normativ hujjatlari ham bu sohada asosiy yo'nalishlarni belgilab beradi. Xususan, "Pedagogik kompetensiyaning rivojlanishida innovatsion texnologiyalarning o'rni" nomli risolada, o'qituvchilarning pedagogik kompetensiyasini oshirishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining, masalan, interaktiv ta'lim, elektron ta'lim resurslari va onlayn platformalarning ahamiyati ko'rsatilgan. Shuningdek, X. A. To'raqulovning "Pedagogik mahorat va uning o'qituvchining kasbiy faoliyatidagi o'rni" asarida o'qituvchining pedagogik mahorati va uning ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishishdagi roli tahlil qilinadi. Yozuvchi o'qituvchining pedagogik mahoratining nafaqat bilim berishda, balki talabalarning dunyoqarashini shakllantirishda, axloqiy va estetik qadriyatlarni o'rgatishda ham muhimligini ta'kidlaydi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, pedagogik kompetensiya faqat o'qituvchining kasbiy malakasini oshirish bilan cheklanmaydi. Uning tarkibiga o'qituvchining shaxsiy fazilatlari, pedagogik usullarni to'g'ri tanlash va amaliyotga joriy etish qobiliyatlari kiradi. Pedagogik kompetensiya rivojlanishining har tomonlama tahlili, o'qituvchilarning malakali, innovatsion yondoshuvlarni qo'llashdagi muvaffaqiyatlarini ta'minlashda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

O'qituvchining kasbiy faoliyati ta'lim jarayonining asosi bo'lib, uning samaradorligi, talabalarning bilim olish jarayoni, shuningdek, jamiyatning intellektual va ma'naviy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Pedagogik kompetensiya o'qituvchining o'z kasbiy faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilimlar, ko'nikmalar, qobiliyatlar, shaxsiy xususiyatlar va tajribalarni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada pedagogik kompetensiyaning o'qituvchining kasbiy faoliyatidagi o'rni, uning tarkibi va rivojlanishining muhim jihatlari tahlil qilinadi. Pedagogik kompetensiya — bu o'qituvchining o'z faoliyatini samarali tashkil etish, ta'lim berish, talabalarning o'qish motivatsiyasini oshirish, ta'lim jarayonini individual xususiyatlarga qarab moslashtirishga qodir bo'lishi uchun zarur bo'lgan malakalar va sifatlarning yig'indisi. U nafaqat o'qituvchining bilim va ko'nikmalarini, balki uning pedagogik tafakkurini, ijodiy yondoshuvlarini, kommunikativ qobiliyatlarini va etika me'yorlarini ham o'z ichiga oladi.

Pedagogik kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilar:

1. Kasbiy bilimlar — O'qituvchi o'z sohasida chuqur bilimga ega bo'lishi kerak. Bu, o'qitilayotgan fan bo'yicha bilimlarni puxta egallashni anglatadi. Pedagogik bilimlar esa ta'lim metodlari, usullari va texnologiyalarini bilishni talab qiladi.
2. Pedagogik ko'nikmalar — Bu o'qituvchining ta'lim jarayonida qo'llaniladigan metod va usullarda o'zini qanday tutishiga, ta'lim materiallarini qanday taqdim etishga qaratilgan amaliy ko'nikmalardir. Bu ko'nikmalar o'qituvchining murakkab vazifalarni bajarish, talabalarning individual ehtiyojlarini inobatga olish qobiliyatini o'z ichiga oladi.
3. Shaxsiy xususiyatlar — O'qituvchining professional faoliyatida ko'rsatiladigan shaxsiy fazilatlar, ya'ni uning kommunikativligi, ijodkorligi, insho qilishi, talaba bilan o'zaro munosabatda bo'lishi kabi qobiliyatlar pedagogik kompetensiyaning ajralmas qismidir.
4. Innovatsion yondoshuvlar — Zamonaviy ta'lim metodlari va texnologiyalariga tayangan holda pedagogik kompetensiya, yangi pedagogik texnologiyalar va

interaktiv metodlarni qo'llashni o'z ichiga oladi. Bu o'qituvchidan kreativlik, yangiliklarga ochiqlik va doimiy o'rganish talab etadi.

Pedagogik kompetensiya o'qituvchining o'z ishini samarali bajarishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchi nafaqat ta'lim beruvchi, balki talabalarning shaxsiy rivojlanishiga, ularning dunyoqarashining shakllanishiga va ijtimoiy hayotga tayyorlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun pedagogik kompetensiya o'qituvchining nafaqat o'zini, balki jamiyatni rivojlantirishdagi vazifasini ham belgilaydi.

1. Samarali ta'lim jarayoni — Pedagogik kompetensiyaga ega o'qituvchi talabalarning bilim va ko'nikmalarini samarali tarzda oshiradi, ular o'rtasida motivatsiya yaratadi va o'qish jarayonini qiziqarli va foydali qiladi. Bu o'qituvchining o'z ishini qanday tashkil etishi, talabalarning individual ehtiyojlariga qanday javob berishi bilan bog'liq.
 2. Talabalar bilan samarali aloqa — O'qituvchining pedagogik kompetensiyasi talabalar bilan o'zaro munosabatlarda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchining o'ziga xos kommunikativ qobiliyatlari, talabalarning psixologik holatini tushunishi va unga mos yondashuvi samarali ta'limning asosini tashkil etadi.
 3. Insoniy qadriyatlar va axloqiy me'yorlar — Pedagogik kompetensiya, shuningdek, o'qituvchining axloqiy me'yorlarga rioya qilishini, talabalarga ma'naviy qadriyatlarni o'rgatishda qanday yondoshuvlarni tanlashini ham belgilaydi. O'qituvchi o'z kasbiy faoliyatida to'g'ri axloqiy mezonlarga amal qilishni talab etadi. Zamonaviy ta'lim tizimi o'qituvchilarning pedagogik kompetensiyasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratadi. Har bir o'qituvchi o'z kasbiy malakasini oshirish uchun doimiy ravishda o'rganish, yangi metodlar va texnologiyalarni qo'llash, ta'lim jarayonini optimallashtirishga intilishi kerak.
- Pedagogik malaka oshirish — O'qituvchining pedagogik kompetensiyasini oshirishda malaka oshirish kurslari, seminarlar, konferensiyalar, onlayn ta'lim platformalari muhim ahamiyatga ega. Ular o'qituvchilarga yangi metod va texnologiyalarni o'rganishga yordam

beradi. Innovatsion yondoshuvlar va texnologiyalar — O'qituvchining kompetensiyasini rivojlantirishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining qo'llanilishi muhimdir. Interaktiv ta'lim, raqamli resurslar, onlayn ta'lim platformalari, smart ta'lim tizimlari kabi yangiliklar o'qituvchilarning pedagogik kompetensiyasini oshirishda samarali vosita bo'lishi mumkin

XULOSA

O'qituvchining kasbiy faoliyatida pedagogik kompetensiyaning o'rni beqiyosdir. Pedagogik kompetensiya o'qituvchining nafaqat kasbiy bilimlarini, balki uning psixologik, kommunikativ va axloqiy ko'nikmalarini ham o'z ichiga oladi. Ushbu kompetensiya o'qituvchining ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, talabalarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, shuningdek, ta'lim jarayoniga innovatsion yondoshuvlarni qo'llashda muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda ta'lim sohasidagi o'zgarishlar, yangi texnologiyalar va ta'lim metodikalarining joriy etilishi pedagogik kompetensiyaning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Shuning uchun o'qituvchilar o'z kompetensiyalarini doimiy ravishda yangilab borishlari kerak.

TAKLIFLAR

1. Malaka oshirish tizimini yaxshilash — O'qituvchilarning pedagogik kompetensiyasini oshirish uchun muntazam malaka oshirish kurslari, seminarlar va treninglar tashkil etilishi zarur. Bu jarayon o'qituvchilarga yangi pedagogik texnologiyalarni o'rganishga va amaliyotda qo'llashga yordam beradi.
2. Innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish — O'qituvchilarni zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan tanishtirish va ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish muhimdir. Elektron ta'lim resurslari, interaktiv ta'lim usullari va masofaviy ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish o'qituvchilarning pedagogik kompetensiyasini oshirishga yordam beradi.
3. Pedagogik kommunikatsiya va psixologik tayyorgarlik — O'qituvchilarga kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirish va talabalarning psixologik holatini tushunish bo'yicha treninglar o'tkazish kerak. Bu o'qituvchining

talabalarga yaqin bo'lishi va ularning ehtiyojlariga mos yondashishini ta'minlaydi.

4. Shaxsiy rivojlanish va kreativlikni rag'batlantirish — O'qituvchilarning ijodkorlik va shaxsiy rivojlanishiga e'tibor qaratish zarur. Pedagogik kompetensiyani oshirishda o'qituvchining shaxsiy rivojlanishi va kreativ yondoshuvlaridan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.
5. Pedagogik bilimlar va metodlarni yaxshilash — O'qituvchilarga ta'lim metodlari, pedagogik nazariya va amaliyot bo'yicha yangi bilimlar berish, o'qituvchining o'z malakasini oshirish uchun zaruriy metodlarni tanlashda yordam beradi. Buning uchun ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etish va metodik qo'llanmalarni ishlab chiqish muhimdir.
6. Axloqiy va ijtimoiy qadriyatlarni o'rgatish — O'qituvchilarning pedagogik kompetensiyasini oshirishda ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarni o'rgatish zarur. Bu, o'z navbatida, talabalarning ma'naviy va axloqiy rivojlanishiga ta'sir qiladi.

Umuman olganda, o'qituvchining pedagogik kompetensiyasini rivojlantirish nafaqat uning o'zini, balki butun ta'lim tizimini yanada samarali va sifatli qilishga yordam beradi. Shuning uchun o'qituvchilarni doimiy ravishda malaka oshirishga undash, yangi pedagogik metodlar va innovatsion texnologiyalarni o'rgatish, shuningdek, ta'lim jarayonida axloqiy va ijtimoiy qadriyatlarni inobatga olish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Мирзиёев, Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство / Ш.М. Мирзиёев. –Ташкент: Узбекистон, 2018. 3. Мирзиёев, Ш.М. Необходимо поднять качество общего среднего образования на новый этап / Ш.М. Мирзиёев. – Ташкент, Совещание, посвященное вопросам реформирования в развития системы общего среднего образования. – 17.07.2018. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11209216>
2. О.К. Хайдарова. Педагогическое общение как центральное звено в творчестве учителя. ISSN 2308-4804. Scienceandworld. 2019. № 2 (66). Vol. II.
3. О.К. Хайдарова. Пути и средства воспитания у студентов творческого отношения к педагогическому труду. Наука и мир. 2020. Стр 40- 41
4. BOSHLANG‘ICH SINF DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION YONDASHUV “PEDAGOGS” international research journal 11-15 bet <https://journalsnuu.uz/index.php/1/article/view/2035>
5. Juraeva Gulandom Murodullayevna. (2024). Pedagogical foundations of prevention of verbal aggression in the school community based on national moral values. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 5(3), 213–217. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/openscholar/article/view/2706>
6. Aziz SA’DULLAYEV. (2024). ASPECTS OF FORMING VOLUNTARY QUALITIES IN OVERCOMING ANXIETY IN ADOLESCENT WRESTLERS. News of UzMU Journal, 1(1.4), 176-179. Retrieved from <https://journalsnuu.uz/index.php/1/article/view/2035>